

Espiral. Cuadernos del Profesorado
Vol. 17, Núm. 35
Marzo 2024

ISSN 1988-7701

Cómo referenciar este artículo / How to reference this article:

Valdemoros, M. A., Gallardo, A., & Alonso, R. A. (2024). Inclusion of physical education in the hospital classroom from the Service-Learning perspective. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 17(35), 1-16. <https://doi.org/10.25115/ecp.v17i35.9686>

Publicado on-line: 04 de marzo de 2024

Monográfico: Hacia una Educación Física transformadora: el papel del Aprendizaje-Servicio

Inclusión de la Educación Física en el aula hospitalaria en clave de Aprendizaje y Servicio

Inclusion of physical education in the hospital classroom from the Service-Learning perspective

María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Alba Gallardo Garrachón,
y Rosa Ana Alonso Ruiz

Universidad de La Rioja, Logroño, España

Resumen

La actividad física tiene gran impacto en la salud y bienestar de las personas, si bien en el contexto de la Pedagogía Hospitalaria son escasas las iniciativas que consideran esta área como estrategia educativa y transversal para fomentar la calidad de vida. El objetivo fue diseñar e implementar un proyecto de Aprendizaje-Servicio destinado al alumnado que acude al Aula Hospitalaria. Se realizó un diagnóstico de necesidades en el entorno del colectivo objeto de estudio, realizando entrevistas semiestructuradas al personal docente y sanitario, y aplicando un cuestionario *ad hoc* a familiares de niños y niñas hospitalizados. A partir del diagnóstico, se diseñó un proyecto de Aprendizaje-Servicio desde un aula de 4º de educación primaria del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) implicado, haciéndoles partícipes de la iniciativa. Se realizó una evaluación multifocal, mediante rúbricas, valorando tanto el proceso de aprendizaje del estudiantado participante como del propio proyecto. Los resultados obtenidos fueron muy positivos. Las conclusiones del estudio certifican la idoneidad de la metodología de Aprendizaje-Servicio para el fomento de un estilo de vida saludable en el alumnado usuario del Aula Hospitalaria, así como para el impulso de la sensibilización del alumnado de primaria hacia este colectivo.

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio; Aula hospitalaria; Educación Física; Educación Primaria; Pedagogía Hospitalaria.

Abstract

Physical activity has a great impact on people's health and well-being, while in the context of Hospital Pedagogy there is a lack of initiatives that consider this area as an educational and transversal strategy to enhance the quality of life. The main goal is to design and implement a Service-Learning project aimed at the students who attend the Hospital Classroom. A needs assessment has been conducted in the collective under study through semi-structured interviews with teaching and healthcare personnel and administering an ad hoc questionnaire to the families of hospitalized children. Based on the diagnosis, a Service-Learning project was designed for a classroom of 4th grade of Primary Education of the involved Preschool and Primary Education Center, involving them in the initiative. A multifocal assessment was carried out through rubrics, evaluating the learning process of the students involved as well as the project itself. The results obtained were very positive. The conclusions of the study certify the suitability of the methodology Service-Learning for promoting a healthy lifestyle in the students who use the Hospital Classroom, as well as for fostering awareness among the students of Primary Education towards this collective.

Keywords: Service-Learning; Hospital classroom; Physical education; Primary education; Hospital pedagogy.

Fecha de recepción: 22/12/2023

Fecha de aceptación: 27/02/2024

Correspondencia: María Ángeles Valdemoros San Emeterio, Universidad de La Rioja, España
E-mail: maria-de-los-angeles.valdemoros@unirioja.es

Introducción

Pedagogía Hospitalaria. Oportunidades y desafíos

La pedagogía hospitalaria transita entre la salud y la educación con el propósito de contribuir al bienestar integral de los niños y niñas, lo que exige de una visión holista que reconozca las diversas necesidades que tiene la persona hospitalizada como paciente, como estudiante y como persona, sin fragmentar estas dimensiones (Bastidas et al., 2023).

La protección del bienestar en la infancia ha sido una preocupación para entidades europeas y mundiales, que han establecido leyes, protocolos y directrices, destacando el derecho a recibir una educación de calidad, gratuita y obligatoria, también en situación de enfermedad. Tanto la Convención de los Derechos del Niño (1989) como la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por el Parlamento Europeo (1986), contemplan que niños y niñas durante el proceso de hospitalización puedan ver cubiertas sus necesidades escolares, recibiendo atención educativa acorde a su situación particular. Para ello, es preciso concebir que el alumnado en esta situación debe recibir una atención plena, contando con profesionales que favorezcan su bienestar y desarrollo integral (Palomares et al., 2016).

El foco de interés de la Pedagogía Hospitalaria (PH) es la atención del alumnado en situación de enfermedad y la de sus familias, ofreciendo respuesta a las necesidades biopsicosociales (Contreras & Romero, 2020; León, 2017; Linacero & Rumeu, 2014). Se ocupa tanto de niños y niñas que se encuentran hospitalizados, a los que se ofrece atención en las Aulas Hospitalarias centrada en el currículo educativo mediante una metodología lúdica que cubre sus necesidades afectivas y sociales en coordinación con el personal sanitario, tutores y familiares (Bagur & Verger, 2022), como de aquéllos que están convalecientes en sus hogares, mediante protocolos determinados por las instituciones educativas (León, 2017).

En la intervención conducente a niños y niñas ingresados, es el personal docente hospitalario quien ofrece en el Aula Hospitalaria una respuesta educativa dirigida a optimizar su calidad de vida y facilitar su adaptación (Calvo, 2017). Se trata de espacios de aprendizaje que proporcionan las instituciones educativas, ubicados en el ámbito sanitario (Lizasoain, 2021) donde se atiende a niños y niñas en edad de escolarización obligatoria, proporcionándoles asistencia psicoeducativa y escolar para garantizar su educación y prevenir desfases curriculares generados por sus circunstancias, apoyando su bienestar emocional (García, 2018). La Educación Inclusiva se establece en el paradigma idóneo para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la Pedagogía Hospitalaria (Molina, 2020; Teijeiro et al., 2022).

La Pedagogía Hospitalaria se sirve del Aula Hospitalaria como espacio en el que el niño o niña no se desvincule de su aula de procedencia, garantizando una transición educativa adecuada y una vivencia lo más humanizada posible (García, 2018). El Real Decreto 1/2013, de 29 de noviembre, contempla que los centros de salud infantiles, de rehabilitación o con servicios pediátricos continuos, han de incluir una unidad pedagógica para que los usuarios puedan continuar su proceso educativo con garantías (Gútiérrez & Muñoz, 2021).

Estudios previos (Bastidas et al., 2023) constatan que, en general, al profesorado le genera incertidumbre contar en su aula con alumnado que padece enfermedades crónicas y participa de las clases desde el aula hospitalaria; hay quienes, incluso, desconocen la existencia de la pedagogía hospitalaria. También confirman que el profesional sanitario reconoce la importancia de continuar los procesos educativos en sus pacientes pediátricos convencidos de que contribuye al progreso de su salud.

Educación Física y Aula Hospitalaria

Partiendo de estas premisas, parece consolidado que en estos espacios educativos se desarrollan determinados contenidos curriculares, si bien son escasas las iniciativas que consideran el área de Educación Física como estrategia educativa y transversal para fomentar la calidad de vida. La literatura científica acredita esta área como predilecta para el fomento de la actividad física, bien de modo directo, ayudando a cubrir la actividad física recomendada, bien de manera indirecta, promoviendo la fuera del

centro educativo, mediante el progreso de actitudes y competencias que integran esta práctica en el estilo de vida de la persona (Abarca-Sos et al., 2015).

La actividad física no solo promueve la salud física, también ofrece beneficios emocionales y cognitivos, ya que contribuye al progreso de la capacidad física y motriz, a la consolidación de hábitos saludables y a la adquisición de competencias sociales (Valdemoros, 2010). Para ello, la asignatura de Educación Física viabiliza el aprendizaje en interacción con el entorno y contribuye al crecimiento personal y social, lo que genera compromiso con la comunidad y sentido ético (Ruiz-Omeñaca, 2014).

Los resultados de la investigación reciente (Hoag et al., 2022; Santos et al., 2020) refuerzan la necesidad de incluir la actividad física durante la hospitalización de niños y adolescentes, ya que produce una mejora en la fuerza muscular, la forma física, la funcionalidad, el afecto positivo, el estado de ánimo y la calidad del sueño. Si bien el contexto hospitalario no siempre está preparado para ello, no se han descubierto complicaciones al implementarse este tipo de iniciativas, lo que señala que la práctica de actividad física en el hospital no solo es beneficiosa sino, también, segura, pudiendo trabajarse con actividades lúdicas como juegos de pelota, baile, videojuegos interactivos, actividades de fuerza manual y salto, entre otras.

Al integrar la Educación Física en el entorno hospitalario se crea un ambiente que apoya no solo la recuperación física y el bienestar integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se enfrentan a desafíos de salud, sino que aporta, además, beneficios a las familias y al equipo de profesionales de la salud, contribuyendo a un cuidado más humanizado (Da Silva et al., 2018). Estas bondades pueden permanecer en el tiempo y optimizar la calidad de vida a más largo plazo.

Pedagogía Hospitalaria y Educación Física en clave de Aprendizaje-Servicio

El Aprendizaje-Servicio (ApS) se constituye en un paradigma educativo que “combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual sus participantes se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo” (Puig et al., 2006, p.22). Estudios previos han constatado el potencial y beneficios de la metodología del Aprendizaje-Servicio (Santos et al., 2018) y, más en concreto, para la mejora del comportamiento prosocial, el aprendizaje significativo, el sentido de responsabilidad social y la competencia emocional en la formación docente (González-Fernández et al., 2022).

Los hospitales, como contextos de salud y espacios de encuentro y socialización, son un escenario idóneo para gestar e implementar proyectos de Aprendizaje Servicio por su potencial para transformar el tiempo pasado en los mismos en experiencias más positivas y satisfactorias (Mansoa et al., 2022).

Ante esta realidad, trabajar el área de EF en el marco del ApS es una excelente oportunidad pedagógica, puesto que se trata de un paradigma proactivo, cooperativo, transformador y reflexivo (Martínez, 2014) idóneo para establecer relaciones entre los centros educativos y sanitarios, y facilitar procesos de aprendizaje y participación comunitaria con un sentido cívico, ético y social (Majó, 2014) adecuándose a las necesidades y circunstancias individuales (Ortiz, 2019). Todo ello posibilita una estancia en el hospital más amable y la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje (García, 2018).

Gracias a las iniciativas de ApS el estudiantado obtiene saberes y competencias curriculares, al tiempo que se forma en valores al brindar un servicio para resolver una necesidad previamente descubierta (Gómezescobar & Simón-Medina, 2021; Martín et al., 2021; Valdemoros & Alonso, 2022). Desde esta filosofía educativa el servicio se contempla como “conjunto de tareas que se llevan a cabo de modo altruista y que producen un bien que contribuye a paliar alguna necesidad” (Puig, 2015: 199).

Las bondades del ApS en educación van más allá de lo académico y cognitivo, al ampliarse a dimensiones que incluyen la responsabilidad cívica, vocacional, ética y moral, optimizando en el estudiantado la autoestima, motivación, toma de conciencia, autonomía y conducta prosocial (Furco, 2004) logrando, así, un gran impacto en su crecimiento personal y social.

Origen de la experiencia

La universidad debe adecuarse a las demandas y necesidades del entorno, lo que requiere enlazar investigación e innovación a través de procesos reflexivos sobre la práctica educativa y social (Valdemoros et al., 2022). En esta línea, el presente trabajo surge de la necesidad detectada durante el desarrollo de un Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de La Rioja, vinculado a la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS), en torno al bienestar del alumnado hospitalizado.

La motivación del proyecto de innovación partió de la consideración de la importancia de fomentar en el estudiantado una serie de Competencias Clave necesarias para la realización personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y la conciencia social en la sociedad actual. Todo ello desde el paradigma del Aprendizaje-Servicio, habiéndose constatado como metodología que favorece la adquisición de Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente, tales como aprender a aprender, a emprender, a la formación en valores, el aprendizaje ético y la ciudadanía activa (Alonso & Valdemoros, 2024; Martínez-Lozano et al., 2020; Márquez, 2021; Solís & López, 2020; Tejada, 2013).

Desde estas premisas, en diferentes asignaturas de los Grados en Educación se materializaron experiencias tras detectar necesidades en el entorno socioeducativo, siendo una de ellas la que protagoniza este trabajo.

Objetivos

Se establece como objetivo general diseñar e implementar un proyecto de Aprendizaje-Servicio en el marco de la Educación Física para el fomento del bienestar tanto del alumnado que acude al Aula Hospitalaria como de los niños y niñas que ofrecen el servicio. Esta meta final se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1. Llevar a cabo un diagnóstico de necesidades en entorno del Aula Hospitalaria objeto de intervención.
2. Implicar al alumnado del centro educativo responsable del Aula Hospitalaria en la detección de necesidades y el servicio que mejore la estancia de niños y niñas hospitalizados, mediante el diseño de recursos que fomenten la actividad física.
3. Favorecer en el alumnado del centro educativo implicado la adquisición de aprendizajes curriculares en el transcurso del proyecto.
4. Contribuir al establecimiento de relaciones estables y duraderas entre el centro educativo y el Aula Hospitalaria para favorecer procesos de inclusión y transformación social que beneficien a todos los colectivos implicados.

Metodología

Diagnóstico de necesidades

Se llevó a cabo un análisis de la realidad a estudio e intervención, que ofreció valiosa información para la proyección de una iniciativa realista de ApS desde el área de Educación Física dirigida usuarios y usuarias del Aula Hospitalaria.

Participantes

La muestra objeto del diagnóstico de necesidades estuvo conformada por 20 participantes:

- 2 maestras del Aula Hospitalaria.
- 1 coordinadora de proyectos de ApS de un centro escolar.
- 5 profesionales de la salud: 1 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, 2 enfermeras y 2 pediatras.
- 12 padres/madres de niños y niñas hospitalizados.

Instrumentos

Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas a profesionales que intervienen en la hospitalización de niños y niñas que acuden al Aula Hospitalaria, diferenciando entre personal docente y personal sanitario.

A continuación, se detalla el guion utilizado para cada entrevista.

Personal docente:

- Valoración del papel educativo de las aulas hospitalarias.
- Usuarios/as del Aula Hospitalaria.
- Protocolo de ingreso tras diagnóstico.
- Estancia media de los y las pacientes.
- Relación centro educativo-sanitario.
- Ratios y horarios del Aula Hospitalaria.
- Adaptaciones según casuística.
- Áreas curriculares que se trabajan en el Aula Hospitalaria.
- Lugar de la Educación Física en el Aula Hospitalaria.
- Proyectos de ApS en el Aula Hospitalaria. Beneficios y dificultades.
- Conocimiento sobre legislación en el Aula Hospitalaria.

Coordinadora de proyectos de ApS en Centro de Educación Infantil y Primaria:

- Proyectos de ApS implementados.
- Lugar de los proyectos de ApS en el marco de la Pedagogía Hospitalaria.
- Duración de los proyectos.
- Servicios que ofrecen y necesidades que cubren.
- Motivaciones principales que impulsan proyectos de ApS en el Aula Hospitalaria.
- Beneficios para el alumnado (tanto emisor como receptor del servicio).
- Dificultades detectadas.
- Áreas curriculares que se trabajan en el Aula Hospitalaria.
- Lugar de la Educación Física en el Aula Hospitalaria.

Personal sanitario:

- Valoración de la importancia de la actividad física para el desarrollo integral de la infancia.
- Beneficios de la inclusión de programas para el fomento de la actividad física en pediatría.
- Desafíos, obstáculos y retos para implementar estos programas.
- Inclusión de la educación física en periodos de hospitalización en la infancia.
- Propuestas de colaboración entre personal educativo y sanitario.
- Conocimiento de proyectos de ApS en el Aula Hospitalaria.

Además, la información de partida se complementó con la aplicación de un cuestionario *ad hoc*, realizado a través de la plataforma formularios de Google, dirigido a los familiares del alumnado que se encontraba interno en el Servicio de Pediatría. La pretensión fue recoger valiosa información acerca de la percepción de padres y madres sobre los servicios ofrecidos en el Aula Hospitalaria para compensar la ausencia al centro educativo durante el periodo de hospitalización.

Resultados

Se presentan los resultados más relevantes de las entrevistas, los cuales culminaron el diagnóstico de necesidades.

Personal docente:

- Señalaron que el AH es un espacio esencial en la estancia de niños y niñas ingresados, ampliando la vida en el hospital más allá de las habitaciones, tanto en la dimensión lúdica

como pedagógica, garantizando la relación con niños y niñas que están en su misma situación.

- Afirmaron que la atención educativa es personalizada y se adapta a las circunstancias de los niños y niñas hospitalizados, poniendo el foco en el bienestar integral y la promoción de habilidades sociales.
- Consideraron que no se trabaja la asignatura de Educación Física y destacaron la dificultad de llevar a cabo esta materia en el Aula Hospitalaria, desde la concepción de que se trata de una asignatura integrada por actividades de movimiento e impacto, desconociendo cómo planificar este tipo de acciones apropiadas a este espacio educativo.
- Destacaron que para ellas es preponderante el bienestar físico, psicológico, emocional y social de su alumnado.
- Matizaron que, siempre que su alumnado disfrute de las circunstancias apropiadas, ofrecen una intervención basada en aprendizajes educativos y sociales, utilizando metodologías activas.
- La coordinadora de proyectos de ApS aportó su valiosa experiencia, durante 4 cursos académicos, en este tipo de intervenciones.

Personal sanitario:

- Consideraron la idoneidad de que los niños y niñas hospitalizados trabajen Educación Física en el Aula Hospitalaria, siempre que sean adecuadas a las condiciones de cada paciente y que no sea perjudicial para su salud.
- Recomendaron la movilización temprana, impulsando actividades como caminar, para prevenir trombos y úlceras cutáneas.
- Animaron a llevar a cabo este tipo de iniciativas, desde el convencimiento de que ayudan al progreso físico, cognitivo y emocional, suscitando hábitos de vida saludable, prevención de enfermedades y calidad de vida.
- Remarcaron lo prioritario de adaptar las intervenciones a las distintas circunstancias de los niños y niñas hospitalizados: silla de ruedas, gotero, escayola, etc.
- Enfatizaron la necesidad de coordinación entre profesionales de la educación y de la salud, con el fin de optimizar la atención.

Familiares de niños y niñas hospitalizados:

- Destacaron en su totalidad que se trata de periodos de ingreso de corta estancia.
- Consideraron muy importante el servicio que ofrece el AH.
- Una amplia mayoría (90%) es conocedora del servicio educativo que se ofrece en el AH.
- El 83% declara haber acudido a dicha aula en el periodo de ingreso de sus hijos o hijas.
- El 91,7% afirmó que no se trabajan todas las asignaturas en el AH.
- La totalidad de familiares destacó la adecuada atención recibida por el personal docente del AH.
- Lo que más desean las familias es que su hijo/a, durante su estancia hospitalaria, se distraiga de su delicada situación y se relacione con sus iguales.
- Respecto a las materias trabajadas en el Aula Hospitalaria, la totalidad de familiares coincidió en declarar que mayoritariamente se trabajaba la Educación Plástica y Visual, mientras que la Educación Física no ha sido seleccionada en ningún caso (figura 1).

Figura 1*Materias trabajadas en el AH desde la percepción de padres y madres*

Fuente: elaboración propia

Proyecto de Aprendizaje-Servicio en el Aula Hospitalaria “Jugamos junt@s”***Contextualización y descripción***

Iniciativa de ApS diseñada para dar respuesta a las necesidades socioeducativas en el contexto de un centro de educación infantil y primaria, y del aula hospitalaria adscrita al mismo.

Parte de un diagnóstico de necesidades que fueron cubiertas mediante el aprendizaje y servicio del alumnado de 4º de Educación Primaria, que, por un lado, adquirió competencias específicas, saberes básicos y valores, y elaboró vídeos y fichas didácticas y, a su vez, ofreció un servicio a niños y niñas hospitalizados desde la asignatura de Educación Física.

Problema social del entorno objeto del proyecto

A partir del diagnóstico de necesidades con el personal docente, sanitario, y a padres y madres de niños y niñas ingresados en pediatría, se revelaron dos necesidades principales:

- Desconocimiento del Aula Hospitalaria y su funcionamiento por parte del alumnado y los docentes del centro escolar, pese a que este espacio está adscrito al centro mencionado.
- La intervención educativa en el Aula Hospitalaria pone el foco en aprendizajes académicos vinculados a asignaturas como matemáticas, lengua o educación plástica, no así con los relacionados a la materia de Educación Física.

El servicio solidario

La labor solidaria se centra en que el alumnado del centro escolar elabore, primero, y exponga, después, mediante vídeos y fichas, juegos motrices de expresión corporal a los niños y niñas usuarios del Aula Hospitalaria, teniendo muy en consideración sus peculiaridades, para lo que trabajarán juegos de carácter inclusivo.

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Agenda 2030)

Esta iniciativa se vincula con los siguientes ODS:

- 3. Salud y bienestar: actividades relacionadas con Educación Física para mejorar la salud integral de niños y niñas que acuden al AH.
- 4. Educación de calidad: contribuir a que tanto niños y niñas que permanecen en el AH como el alumnado del centro educativo adquieran aprendizajes desde un paradigma lúdico e innovador.
- 10. Reducción de las desigualdades: el objetivo cardinal del AH es garantizar la continuidad del proceso educativo, reduciendo desigualdades derivadas de la situación de enfermedad.

- 17. Alianzas para los objetivos: generar un vínculo duradero entre el centro educativo y el aula hospitalaria, con el fin de que ambas entidades resulten beneficiadas.

Vinculación con los elementos del currículo educativo

Según el Decreto 41/2022, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación, promoción y titulación en la Comunidad Autónoma de La Rioja, los elementos curriculares vinculados al presente proyecto son los que se reflejan a continuación (figuras 2, 3 y 4).

Figura 2

Elementos curriculares área Educación Física

EDUCACIÓN FÍSICA – SEGUNDO CICLO			
Saberes básicos	Competencias clave	Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>A. Vida activa y saludable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salud social: la actividad física como hábito y alternativa saludable frente a formas de ocio nocivas. La actividad física como espacio de interacción social y convivencia. Límites para evitar una competitividad desmedida. Aceptación de distintas tipologías corporales para practicar actividades físico-deportivas en igualdad. - Salud mental: efectos psicológicos beneficiosos de un estilo de vida activo. Respeto y aceptación del propio cuerpo. Autoconocimiento e identificación de fortalezas y debilidades o posibilidades y limitaciones en todos los ámbitos (social, físico y mental). <p>B. Resolución de problemas en situaciones motrices</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creatividad motriz: búsqueda de múltiples soluciones originales. - Práctica y modificación de proyectos motores individuales o colectivos en función de diferentes retos y desafíos motores que se ajusten a su competencia motora. <p>C. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habilidades sociales: acogida, inclusión, ayuda, escucha activa y cooperación. - Actitudes y conductas inclusivas y de respeto que favorecen la convivencia en situaciones motrices. <p>D. Manifestaciones de la cultura motriz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usos comunicativos de la corporalidad: comunicación de sensaciones, sentimientos, emociones e ideas simples. - Creatividad expresiva y comunicativa. - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo. 	<p>CCL (Competencia en Comunicación Lingüística)</p> <p>CPCAA (Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender)</p> <p>CEC (Competencia en conciencia y expresiones culturales)</p>	<p>2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades perceptivo-motrices, físicas y coordinativas, en la realización de habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices</p> <p>con distintas finalidades en contextos de la vida diaria.</p> <p>3. Poner en práctica procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, con independencia de las diferencias étnico-culturales, sociales, de género y de habilidad de las personas participantes, para contribuir a la convivencia social y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa.</p> <p>4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones: lúdicas, deportivas y artístico-expresivas propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y contemporánea, para integrarlas dentro del repertorio de actuaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana.</p>	<p>2.1. Utilizar las capacidades perceptivo-motrices y los componentes cuantitativos y cualitativos de la motricidad, manifestando progreso en el control y dominio corporal.</p> <p>3.1 Participar en actividades físicas mostrando una disposición positiva hacia la práctica y hacia el esfuerzo y gestionando las emociones que surgen en contextos de práctica motriz.</p> <p>3.2. Respetar las normas consensuadas, así como las reglas de juego y actuar desde los parámetros del juego limpio, aceptando y valorando la aportación de las personas participantes.</p> <p>3.3 Manifestar habilidades sociales de acogida, inclusión, ayuda y cooperación al participar en prácticas motrices variadas, respetando las diferencias individuales, rechazando las conductas discriminatorias y resolviendo los conflictos de forma dialógica y justa.</p> <p>4.1. Participar activamente en juegos motores y otras manifestaciones artístico-expresivas con arraigo en la cultura propia, así como en otras culturas, valorando su componente lúdico-festivo y su importancia como alternativa en su tiempo de ocio.</p> <p>4.2. Practicar actividades físico deportivas con independencia del nivel de competencia, valorando el esfuerzo y disfrute de la actividad por encima del resultado y rechazando comportamientos contrarios a la convivencia.</p> <p>4.3. Reproducir y crear combinaciones sencillas de movimientos o coreografías individuales y grupales, transmitiendo sentimientos, emociones e ideas a través de los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento.</p>

Fuente: elaboración propia

Figura 3

Elementos curriculares área Lengua Castellana y Literatura

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – SEGUNDO CICLO			
Saberes básicos	Competencias clave	Competencias específicas	Criterios de evaluación
<p>B. Comunicación</p> <p>3. Procesos</p> <p>a. Interacción, comprensión y producción, oral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audición y comprensión de diferentes tipos de textos orales y multimodales adaptados a la edad. <p>b. Comprensión lectora</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de las ideas más relevantes y comprensión del sentido global de lo leído realizando las inferencias necesarias. - Estrategias básicas de uso de fuentes documentales diversas, tanto en papel como digitales, para mejorar la comprensión de los textos. <p>c. Producción escrita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación cuidada y aplicación de las normas ortográficas básicas. - Estrategias elementales, individuales o grupales, de planificación, redacción, revisión y autoconexión de textos escritos y multimodales sencillos, en diferentes soportes, incluido el digital de manera acompañada, con distintos propósitos comunicativos. 	<p>CCL (Competencia en Comunicación Lingüística)</p> <p>CD (Competencia Digital)</p>	<p>4. Comprender e interpretar textos escritos y multimodales, reconociendo el sentido global, las ideas principales y la información explícita e implícita, y realizando con ayuda reflexiones elementales sobre aspectos formales y de contenido, para adquirir y construir conocimiento y para responder a necesidades e intereses comunicativos diversos.</p> <p>5. Producir textos escritos y multimodales, con corrección gramatical y ortográfica básicas, secuenciando correctamente los contenidos y aplicando estrategias elementales de planificación, textualización, revisión y edición, para construir conocimiento y para dar respuesta a demandas comunicativas concretas.</p> <p>6. Buscar, seleccionar y contrastar información procedente de dos o más fuentes, de forma planificada y con el debido acompañamiento, evaluando su fiabilidad y reconociendo algunos riesgos de manipulación y desinformación, para transformarla en conocimiento y para comunicarla de manera creativa, adoptando un punto de vista personal y respetuoso con la propiedad intelectual.</p>	<p>4.1 Leer de manera silenciosa y en voz alta textos escritos y multimodales sencillos, identificando el sentido global y la información relevante e integrando, de manera acompañada, la información explícita.</p> <p>5.1 Producir textos escritos y multimodales sencillos con coherencia y adecuación, en distintos soportes, seleccionando el modelo discursivo que mejor responda a cada situación comunicativa, iniciándose en el uso de las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y progresando, de manera acompañada, en la movilización de estrategias sencillas, individuales o grupales, de planificación, redacción y revisión.</p> <p>6.2 Compartir los resultados de un proceso de investigación sencillo, individual o grupal, sobre algún tema de interés personal o ecosocial, realizado de manera acompañada.</p>

Fuente: elaboración propia

Figura 4*Elementos curriculares área Educación Plástica y Visual*

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL – SEGUNDO CICLO			
Saberes básicos	Competencias clave	Competencias específicas	Criterios de evaluación
A. Educación Plástica y Visual 2. Creación e interpretación - Fases del proceso creativo: planificación guiada y experimentación. Ejecución colaborativa. Valoración tanto del proceso como del producto final. - Trabajo cooperativo e interactivo: roles, fases e integración del propio espíritu creativo con el del grupo.	CCL (Competencia en Comunicación Lingüística) CPSAA (Competencia personal, social y de aprender a aprender) CEC (Competencia en conciencia y expresiones culturales)	4. Participar en el diseño, elaboración y difusión de producciones culturales y artísticas, asumiendo diferentes roles y poniendo en valor el proceso y la intencionalidad artística, social y personal, con el fin de desarrollar la creatividad y el sentido de pertenencia.	4.1. Participar en el diseño de producciones culturales y artísticas, trabajando de forma colaborativa a través de un enfoque interseccional y teniendo en cuenta los diferentes roles del trabajo en equipo.

Fuente: elaboración propia

Actividades

Las producciones del alumnado se recogieron en la plataforma Genially, teniendo acceso mediante códigos QR colocados en los posters que ellos mismos elaboraron. A continuación, se muestra el calendario de actividades del proyecto (figura 5) y, a modo de ejemplo, la ficha de una de las actividades vinculada al área de Educación Física (figura 6).

Figura 5*Calendario de actividades del proyecto “JUGAMOS JUNT@S”*

FECHA	ACTIVIDADES
15 de mayo	Lengua Castellana y literatura (60’) . Descubriendo el ApS. Aprende y sonríe con el AH
16 de mayo	Lengua Castellana y Literatura (60’) . Uniendo fuerzas. Desafío corporal
16 de mayo	Educación Física (90’) . Cuerpos en acción
17 de mayo	Educación Plástica y Visual (60’) . Construyendo la unión
18 de mayo	Educación Plástica y Visual (30’) . Construyendo la unión
19 de mayo	Educación Física (60’) . Cuerpos en acción
23 de mayo	Educación Física (90’) .Cuerpos en acción
24 de mayo	Educación Plástica y Visual (60’) . Construyendo la unión
25 de mayo	Educación Plástica y Visual (30’) . Construyendo la unión
26 de mayo	Educación Física (60’) . Cuerpos en acción
30 de mayo	Educación Plástica y Visual (60’) . Construyendo la unión

Fuente: elaboración propia

Figura 6

Ejemplo de ficha de actividad del área de Educación Física

CUERPOS EN ACCIÓN	
Asignatura	Educación Física
Objetivos	Potenciar la creatividad a través del trabajo artístico
Competencias clave	CCL, CEC, CPSAA
Saberes básicos	<ul style="list-style-type: none"> - Salud social - Salud mental - Práctica y modificación de proyectos motores - Habilidades sociales - Actitudes y conductas inclusivas y de respeto que favorecen la convivencia en situaciones motrices. - Usos comunicativos de la corporalidad - Creatividad expresiva y comunicativa - Práctica de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo
Descripción	Cada alumno/a explicará a sus compañeros/as el juego seleccionado y lo pondrá en práctica en la asignatura de Educación Física. Mientras lo están implementado se grabará un video para compartirlo con el alumnado del AH.
Recursos y materiales didácticos	
Evaluación	Rúbrica de evaluación de participación del alumnado

Fuente: elaboración propia

Protagonismo del alumnado que ofrece el servicio

El propio alumnado fue el encargado de seleccionar y diseñar la iniciativa de ApS desde la detección de la necesidad, de manera guiada, de aportar soluciones en beneficio de los niños y niñas hospitalizados, seleccionar juegos de expresión corporal, elaborar recursos didácticos materializados en fichas y vídeos, todo ello en clave de inclusión. También decidieron el nombre del proyecto y protagonizaron la elaboración de los posters para la difusión.

Trabajo en red

Ha sido continua y constante la coordinación entre el personal docente y los profesionales sanitarios, tanto en la detección de necesidades en el AH como en la implementación de la iniciativa que ayudó a solventarlas. Ha existido, asimismo, una estrecha colaboración con otros docentes que trabajan desde el paradigma del ApS en otro centro educativo de la comunidad, lo que ayudó a la localización de necesidades educativas en el AH debido a su amplia experiencia con proyectos de este tipo. Se llevaron a cabo entrevistas y reuniones para intercambiar información y planificar la intervención educativa, estableciendo un fuerte vínculo ambas instituciones.

Celebración y difusión

El alumnado de 4º de primaria recibió la visita de la maestra del AH, quien les manifestó su reconocimiento por el trabajo y les expresó cómo sus juegos y materiales habían ayudado a los niños y niñas hospitalizados a sobrellevar momentos difíciles. Les instó a seguir colaborando y les entregó unas cartas en las que los usuarios del AH agradecían todo el apoyo y la compañía que les habían brindado con esta iniciativa.

La difusión se ha llevado a cabo tanto por el alumnado del centro educativo, a través de vídeos y póster distribuidos por el colegio y las redes sociales, como en foros científicos universitarios,

concretamente en las *II Jornadas de divulgación y transferencia Universidad-Escuela-Sociedad* (Logroño, mayo 2023), en las que se otorgó a esta iniciativa el primer premio a la innovación en ApS, y en las *Jornadas de Innovación Docente UR-CRIE* (Logroño, junio 2023).

Conclusiones y repercusión sobre la comunidad educativa

Se constata que el objetivo principal propuesto en el presente estudio se ha cumplido, así como ratificado la importancia de la labor que se realiza en el Aula Hospitalaria.

Asimismo, se ha dado respuesta al primer objetivo específico mediante la realización de un diagnóstico de necesidades que ha concretado dos carencias necesarias de cubrir con la planificación e implementación de un servicio a definir: por un lado, una escasa coordinación entre el Aula Hospitalaria y el centro educativo al que está adscrita y, por otro lado, la ausencia de iniciativas vinculadas al área de Educación Física puestas en marcha en dicho espacio educativo, a pesar de que los resultados de la investigación reciente (Da Silva et al., 2018; Hoag et al., 2022; Santos et al., 2020) refuerzan la necesidad de atenderla durante la hospitalización de niños y adolescentes por los beneficios que genera.

La experiencia ha prestado especial atención los objetivos segundo y tercero, implicando al alumnado del centro educativo en la detección de necesidades, el diseño de recursos que fomenten la actividad física en niños y niñas hospitalizados, a la vez que se favorecía la adquisición de aprendizajes curriculares en el transcurso del proyecto, constatándose la efectividad de la metodología de ApS como una estrategia educativa innovadora, con capacidad para potenciar el crecimiento personal del alumnado que ha prestado el servicio, sobre todo en el plano solidario, además de haber adquirido los aprendizajes planteados en las diferentes áreas curriculares (Alonso & Valdemoros, 2023; García, 2018; González-Fernández et al., 2022; Puig, 2015; Santos et al., 2018; Valdemoros & Alonso, 2022). Han mejorado sus habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y de empatía.

Respecto al colectivo receptor del servicio, destacar que en los niños y niñas hospitalizados los vídeos de expresión corporal les han servido para trabajar elementos curriculares esenciales del área de Educación Física, además de constituirse en un poderoso recurso para mejorar su bienestar emocional. La ausencia de actividad física en el hospital ha sido proporcionada gracias a esta iniciativa, de manera idónea y adaptada a las características de los destinatarios, logrando un impacto real en su día a día, permitiéndoles dar continuidad a su proceso de aprendizaje. Puede afirmarse que esta iniciativa ha contribuido a favorecer procesos de inclusión y transformación social que benefician a todos los colectivos implicados (Teijeiro et al., 2022).

En síntesis, y en referencia al cuarto objetivo, se comprueba que iniciativas como la que se presenta poseen el potencial de contribuir al establecimiento vínculos entre centro educativo y el Aula Hospitalaria para favorecer procesos de inclusión y transformación social.

Sin embargo, la realización de este proyecto no ha estado exenta de limitaciones. En ocasiones ha resultado complicado presentar actividades adecuadas a todo el alumnado del Aula Hospitalaria, los cuales tienen una serie de peculiaridades que derivan de sus patologías que, en ocasiones, originan impedimentos para su ejecución, como es el caso de tener extremidades escayoladas, vías con goteros o desplazamiento en silla de ruedas. El alumnado de 4º de primaria se puso en su lugar y se preocupó por buscar, modificar y crear juegos inclusivos.

También se han evidenciado importantes carencias legislativas. A nivel nacional no se regula de manera clara lo concerniente a las Aulas Hospitalarias, presentando artículos anticuados y redundantes, que no llevan a cabo un análisis de las necesidades actuales. Asimismo, se detectan importantes lagunas en la formación de los maestros y maestras que imparten docencia en ese espacio educativo, así como escasez, e incluso inexistencia, de este ámbito en los planes de formación de los futuros docentes, en sintonía con otros estudios (Bastidas et al., 2023). Por ello, es urgente invertir recursos humanos y materiales en la formación de profesionales de la educación en el campo de la Pedagogía Hospitalaria, como aspecto fundamental para mejorar la atención y la calidad de vida de niñas y niños hospitalizados o que poseen enfermedades que les impiden acudir a sus centros educativos.

El éxito de estas iniciativas estriba en la transformación de los sistemas educativo y sanitario, y en materializarlo en políticas concretas que garanticen la inclusión plena a los niños y niñas hospitalizados (Bastidas et al., 2023; Iglesias, et al., 2020).

Evaluación

Se ha diseñado una evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que participa, y del propio proyecto. Esta se va a realizar mediante dos rúbricas que contemplan diferentes criterios y la concreción de los niveles de logro.

La siguiente rúbrica (figura 7) valora diferentes aspectos del proyecto, su diseño y desarrollo.

Figura 7

Rúbrica para la evaluación del proyecto

RUBRICA DE EVALUACION DEL PROYECTO "JUGAMOS JUNTOS"				
Criterios	Excelente	Satisfactorio	Básico	Pendiente de mejora
Respuesta de una necesidad social	Se da una respuesta a una necesidad social reconocida por la institución educativa, por la destinataria y por el entorno social y se establece una vía clara de actuación	Se da una respuesta a una necesidad social reconocida por la institución educativa y por la destinataria y se establece una vía de actuación	Se da respuesta a una necesidad social reconocida por la institución educativa	No se da respuesta a una necesidad social detectada
Seguimiento del grado de satisfacción de la necesidad social	Se establecen criterios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de satisfacción de la realidad social.	Se establecen criterios y métodos para hacer el seguimiento y evaluación del grado de satisfacción de la realidad social. Se tiene en cuenta a las personas destinatarias para valorar su incidencia	Se establecen criterios para evaluar el grado de satisfacción de la realidad social	No se establece cómo realizar el seguimiento y la evaluación
Concreción de aprendizajes	Se define de manera concreta los aprendizajes previstos relacionados con cada competencia, estableciendo niveles de logro	Se define de manera concreta los aprendizajes previstos relacionados con cada competencia	Se define de manera global los aprendizajes	No se definen los aprendizajes
Coordinación con los agentes implicados	Se incluyen procedimientos de coordinación entre los agentes implicados, se realizan ajustes necesarios durante el proceso y se promueve la reflexión para favorecer mejoras en próximas experiencias	Se incluyen procedimientos de coordinación entre los agentes implicados y se realizan ajustes necesarios durante el proceso	Se incluyen los procedimientos de coordinación entre los agentes implicados y se sigue lo previsto	No existe coordinación entre los agentes implicados
Reconocimiento	Se prevén y se realizan acciones coordinadas entre el profesorado y las personas o instituciones destinatarias y otros agentes comunitarios, para agradecer públicamente su labor al alumnado	Se prevén y se realizan acciones coordinadas entre el profesorado y las personas o instituciones destinatarias, para agradecer su labor al alumnado	De modo espontáneo se muestra agradecimiento hacia el alumnado y los agentes implicados	No se realizan actividades de reconocimiento
Reflexión	La reflexión está programada, implica a todos los agentes y tiene una orientación de construcción y transformación tanto de los aprendizajes como de la realidad social	La reflexión está programada, implica al profesorado y se centra en el propio proyecto	Si bien no hay una previsión y una planificación previa, se desarrollan procesos de reflexión compartida	No se realiza un proceso de reflexión

Fuente: adaptación de Ruiz-Omeñaca (2022)

El proyecto “Jugamos Junt@s”, evaluado siguiendo la rúbrica anterior, ha obtenido resultados muy positivos en los criterios establecidos. Se destaca que:

- Se ha resuelto de modo excelente la necesidad revelada.
- Gran efectividad en la coordinación con los agentes implicados.
- Elevado reconocimiento a la tarea del alumnado y del profesorado.
- Presencia de procesos reflexivos durante la puesta en práctica de la iniciativa, que ha implicado a todos los agentes para conseguir la adquisición de aprendizajes significativos.

La segunda rúbrica (figura 8) valoró la participación del alumnado y consideró aspectos como el cumplimiento de las normas, participación o reflexión, con el fin de reconocer su nivel de implicación y adquisición de aprendizajes.

Figura 8

Rúbrica para la evaluación del proyecto

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO				
Criterios	Excelente	Bien	Regular	Pendiente de mejora
Cumplimiento de las normas	Cumple con las normas y plantea alternativas	A veces cumple con las normas	Pocas veces cumple con las normas	No cumple con las normas acordadas
Participación grupal	Todos han cooperado y participado con ilusión	¾ del grupo ha participado	La mitad del grupo ha trabajado en el proyecto	Muy pocas personas han trabajado en el proyecto
Participación individual	Se involucra de manera activa en todas las actividades, mostrando iniciativa y proponiendo ideas	Se involucra de manera regular en las actividades y muestra interés	Participa de manera pasiva, cumpliendo con lo mínimo requerido, sin involucrarse	No participa en las actividades propuestas, tampoco muestra interés ni compromiso
Proceso de reflexión	Realiza reflexiones profundas y significativas sobre lo realizado a lo largo del proyecto	Realiza reflexiones adecuadas sobre su participación	Realiza reflexiones superficiales sobre su participación	No reflexiona significativamente sobre el trabajo que ha realizado en el proyecto
Disposición para pedir ayuda	Siempre pide ayuda a sus compañeros antes que a los docentes	La mayoría de veces pide ayuda a sus compañeros, aunque a veces recurre a los docentes	Suele pedir ayuda a los docentes antes que a los compañeros, aunque a veces lo hace	Siempre recurre a los docentes para resolver las dudas
Disposición para prestar ayuda	Siempre ayuda a sus compañeros, incluso deja lo que está haciendo para ayudar	Casi siempre ayuda a un compañero, incluso deja lo que está haciendo para ayudar	Algunas veces ayuda a un compañero, pero es porque le dice el maestro	No ayuda a sus compañeros

Fuente: adaptación de la rúbrica del proyecto RE-CUPERARTE del CEIP Casalarreina¹

Los resultados de la rúbrica destacan las siguientes conclusiones:

- Participación elevada y muestra de un gran compromiso.
- Con carácter general, se cumplen todos los criterios de manera excelente.
- Menor disposición del alumnado para pedir ayuda, si bien fue un aspecto que progresó favorablemente en el transcurso del desarrollo del proyecto.

Finalmente, se destaca la valiosa evaluación reflexiva proporcionada a lo largo de todo el proceso por la maestra del Aula Hospitalaria, que concluye:

- La alta y continuada motivación de su alumnado con las actividades y recursos, en concreto con los vídeos.
- El impacto positivo que les produjo el hecho de que la información e iniciativas derivasen y fuesen explicadas por sus iguales.
- Gracias a este proyecto los niños y niñas hospitalizados se sintieron protagonistas y parte del proceso.
- Esta experiencia es una excelente oportunidad para trabajar todas las áreas curriculares en el Aula Hospitalaria y, en concreto, la de Educación Física.
- Destaca como sugerencia, la importancia de que estas iniciativas se lleven a cabo desde el comienzo de curso, para poder hacer un seguimiento y propuestas de mejora.

¹ <https://sites.google.com/view/aulahospitalariacasalarreina/evaluaci%C3%B3n?authuser=0>

Contribución de cada Autor: “conceptualización, M.V., R.A.A. y A.G.; metodología, M.V., R.A.A. y A.G.; proyecto, M.V., R.A.A. y A.G.; conclusiones, M.V., R.A.A. y A.G.; escritura del manuscrito, M.V., R.A.A. y A.G.; escritura, revisión y edición, M.V. y R.A.A.; supervisión, M.V. y R.A.A.”.

Financiación: “El texto que presentamos se vincula al Proyecto de I+D+i “Ocio intergeneracional en el marco de la nueva normalidad. Educación, oportunidades y desafíos” (PID2020-119438RB-I00) [años 2021-2024] financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación”. Además, este artículo cuenta con el patrocinio del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de La Rioja

Conflicto de Intereses: “Las autoras declaran que no tienen conflicto de intereses”.

Referencias

- Abarca-Sos, A., Murillo, B., Julián, J. A., Zaragoza, J., & Generelo, E. (2015). La Educación Física: ¿Una oportunidad para la promoción de la actividad física? *Retos*, 28, 155-159.
- Albar, P. J. & Antúnez, N. (2022). Aprendizaje Servicio en proyectos de arte y salud. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 15, 81-95. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979894>
- Alonso, R. A. & Valdemoros, M. A. (Ed.) (2024). *Adquisición de competencias clave para el aprendizaje permanente desde el Aprendizaje-Servicio*. Tirant lo Blanch.
- Bagur, S., & Verger, S. (2022). Educación Inclusiva y Pedagogía Hospitalaria: las Actitudes Docentes Promotoras de la Inclusión. *Revista brasileña de educación especial*, 28, 379-398. <https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0140>
- Bastidas, S., Sánchez, J. E., Sierra, Y. L. & González, L. F. (2023). The hospital classroom, an opportunity for educational inclusion. *Human Arenas*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2997062/v1>
- Calvo, M. I. (2017). La pedagogía hospitalaria: clave en la atención al niño enfermo y hospitalizado y su derecho a la educación. *Aula: Revista de pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 23, 33-47.
- Contreras, S. & Romero, F. (2020). Concepciones sobre afectividad en docentes que trabajan en aulas hospitalarias en Chile. *Educación*, 24(56), 27-47. <https://doi.org/10.18800/educacion.202001.002>
- Da Silva, D. O., Nunes, D. O., Batista, R. & Colombo, Y. P. H. (2018). The importance of play in the context of child hospitalization. *Journal of Nursing*, 12(12), 3484-91. <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i12a234923p3484-3491-2018>
- Decreto 41/2022, de 13 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria y se regulan determinados aspectos sobre su organización, evaluación y promoción en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Boletín Oficial de La Rioja, nº 135, de 15 de julio de 2022.
- Furco, A. (2004). *El impacto educacional del aprendizaje-servicio. ¿Qué sabemos a partir de la investigación?* Ponencia en el VII Seminario Internacional de aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires, 6-7 octubre de 2004.
- García, J. B. (2018). Aulas Hospitalarias: espacios y currículos específicos para situaciones únicas. *Participación educativa*, 5(8), 195-208. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6785350>
- Gómezescobar, A. & Simón-Medina, N. (2022). Las Matemáticas pueden ser divertidas. Un caso práctico mediante Aprendizaje-Servicio en la Universidad. *Revista Complutense de Educación*, 33(3), 425-434. <https://doi.org/10.5209/rced.74267>
- González-Fernández, F. T., Benito-Colio, B., Martínez-Aranda, L. M. & García-Taibo, O. (2022). Initial perspectives towards service-learning methodology in the professional competences of primary education graduates with a specialization in physical education. A pilot study. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 15(31), 91-102. <https://doi.org/10.25115/ecp.v15i31.7203>
- Gútiérrez, P. & Muñoz, V. (2021). Aulas Hospitalarias: Diferentes actuaciones. Una realidad de inclusión educativa. *Revista de Educación Inclusiva, Monográfico, Aulas Hospitalarias*, 13-25. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7926112.pdf>
- Hoag, J. A., Bingen, K., Karst, J., Palou, A., Yan, K., & Zhang, J. (2022). Playing With a Purpose: The Impact of Therapeutic Recreation during Hospitalization. *Journal of Pediatric Hematology/Oncology Nursing*, 39(1), 6-14. <https://doi.org/10.1177/27527530211059437>

- Iglesias, E., González, J., Lalueza, J. L. & Esteban-Guitart, M. (2020). Manifiesto en tiempos de pandemia: Por una educación crítica, intergeneracional, sostenible y comunitaria. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 181-198. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.010>
- León, M. (2017). El valor de las actuaciones pedagógicas en el ámbito hospitalario. *AULA: Revista de Pedagogía*, 23, 49. <https://doi.org/10.14201/aula2017234970>
- Linacero, B. O. & Rumeu, O. L. (2014). Pautas de orientación vocacional para alumnos con necesidades educativas especiales. *Journal of Developmental and Educational Psychology*, 6(1), 363-364. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v6.755>
- Lizasoain, O. (2021). De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía hospitalaria. *EduTec*, 77, 5-16. <https://doi.org/10.21556/edutec.2021.77.2143>
- Majó, F. (2014). El entorno social como medio educativo a través de la educación física. En L. Rubio, L. Campo, & E.M. Sebastiani (Coord.), *Aprendizaje Servicio y Educación Física. Experiencias de compromiso social a través de la actividad física y el deporte* (pp. 101-111). Graó.
- Martín, X., Bär, B., Gijón, M., Puig, J. & Rubio, L. (2021). El mapa de los valores del Aprendizaje-Servicio. *Alteridad: Revista de Educación*, 16(1), 12-22. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.01>
- Martínez, M. J. (2014). Otras metodologías son posibles... y necesarias. Cuando la cooperación al desarrollo encontró al ApS (aprendizaje servicio). En Centro de Cooperación al Desarrollo (Ed.), *Universidad y Cooperación al Desarrollo. Contribuciones de las universidades al Desarrollo Humano* (pp. 135-154). Universidad Politécnica de Valencia.
- Martínez-Lozano, V., Rodríguez, R., Marco, M. & Macías, B. (2020). Percepciones del alumnado universitario sobre el aprendizaje-servicio como herramienta para su desarrollo personal y profesional. *RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio*, 9, 81-101.
- Márquez, C. (Dir.) (2021). *Transformación universitaria. Retos y oportunidades*. Universidad de Salamanca.
- Molina, M. C. (2020). *Pedagogía hospitalaria. Claves teóricas y enfoques para la práctica*. Octaedro.
- Ortiz, L. (2019). La pedagogía hospitalaria, un reto gigante para la virtualidad. *Reflexiones y Saberes*, 10, 17-24. <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaRyS/article/download/1067/1508>
- Palomares, A., Sánchez, B. & Garrote, D. (2016). Educación inclusiva en contextos inéditos: la implementación de la Pedagogía Hospitalaria. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14(2), 1507-1522. <https://doi.org/10.11600/1692715x.14242240815>
- Puig, J. M., Batlle, R.; Bosch, C. & Palos, J. (2006). *Aprendizaje servicio. Educar para la ciudadanía*. Octaedro.
- Puig, J. M. (Coord) (2015). *¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio? 11 ideas clave*. Graó.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de inclusión social. Boletín Oficial del Estado, nº 289, de 3 de diciembre de 2013. <https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con>
- Ruiz-Omeñaca, J. V. (2014). *La educación en valores desde los deportes de equipo* [Tesis doctoral]. Universidad de La Rioja, España.
- Ruiz-Omeñaca, J. V. (2022). El Aprendizaje-Servicio. En J. Garduño (Coord), *Pedagogía y didáctica en la formación del educador físico* (pp. 75-110). Qartuppi.
- Santos, M. L., Martínez, L. F. & Cañadas, L. (2018). Actividades Físicas en el Medio Natural, Aprendizaje-Servicio y discapacidad intelectual. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*, 11(22), 52-60. <https://doi.org/10.25115/ecp.v11i22.1917>
- Santos, S. D. S., Moussalle, L. D. & Heinzmann-Filho, J. P. (2020). Effects of physical exercise during hospitalization in children and adolescents with cancer: a systematic review. *Revista Paulista de Pediatria*, 39, e2019313. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2019313>
- Solís, M. G. & López, C. (2020). El aprendizaje-servicio como estrategia didáctica para la profesionalización, la sostenibilidad y la transformación social. Una experiencia en el grado de educación social. *Campo Abierto. Revista de Educación*, 40(1), 73-86.
- Teijeiro, Y., Rodríguez, J. y Cores, A. (2022). Los materiales didácticos en las escuelas de hospital: un proyecto de aprendizaje-servicio para atender a la diversidad del alumnado hospitalizado. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 28, 33-48. <https://doi.org/10.1590/1980-54702022v28e0094>
- Valdemoros, M. A. (2010). *Los valores en el ocio físico-deportivo. Análisis y propuestas educativas*. Universidad de La Rioja.

Valdemoros, M. A. & Alonso, R. A. (Coord.) (2022). *Aprendizaje-servicio en clave intergeneracional: evaluación de experiencias*. Thomson Reuters Aranzadi.

Valdemoros, M. A., Sáenz de Jubera, M., Alonso, R. A. & Ponce de León, A. (2022). Investigar para innovar. Acciones de Aprendizaje-Servicio digitalizadas en clave intergeneracional. *Prisma Social: revista de investigación social*, 37, 290-314.